

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO FENÔMENO DO SQUAT PARA NAVEGAÇÃO EM ÁGUAS RESTRITAS

João Felipe Konflanz Jacobsen, FURG/LIFE, Rio Grande/Brasil, joao23.jacobsen@gmail.com

Martin Luttmer, FURG/LIFE, Rio Grande/Brasil, martin.luttmer3t@gmail.com

Waldir Terra Pinto, FURG/LIFE, Rio Grande/Brasil, waldir.pinto@gmail.com

Resumo

O fenômeno Squat, que se manifesta como um aumento no calado dinâmico de embarcações que navegam em águas rasas, representa um risco significativo à segurança da navegação. Este trabalho apresenta uma investigação numérica desse fenômeno por meio de simulações em OpenFOAM, aplicadas a um modelo bidimensional de uma barcaça em um canal confinado. O estudo comparou malhas computacionais com diferentes tamanhos de elemento, analisando a estabilidade dos resíduos e o campo de pressão sob o casco. Os resultados demonstraram que o refinamento da malha proporciona maior precisão e menor oscilação numérica, embora exija um custo computacional mais elevado. Conclui-se que a calibração adequada da malha é essencial para uma estimativa confiável do Squat, o que pode contribuir para a prevenção de encalhes e a otimização das operações portuárias.

1. Introdução

A constante evolução tecnológica dos meios de transporte configura-se como um requisito fundamental para a melhoria do desempenho das embarcações, a mitigação de riscos e acidentes, a redução de custos operacionais e, ainda, para a elevação do nível de satisfação dos usuários.

No âmbito dos transportes aquaviários, sejam estes voltados ao transporte de cargas ou de passageiros, a investigação de fenômenos que afetam a navegação e a vida útil das embarcações, como o Squat, revela-se cada vez mais relevante. O aprofundamento desse tipo de estudo possibilita a redução de danos estruturais, a prevenção de prejuízos econômicos e o aperfeiçoamento contínuo dos métodos de navegação, contribuindo, assim, para a segurança e a eficiência das operações marítimas. Segundo JUNIOR, L.V.M (2015, p.07) "na relação de problemas ditos recentes, encontra-se o fenômeno denominado Squat. Esse fenômeno hidrodinâmico afeta embarcações que estão navegando sobre colunas de água consideradas rasas em relação às suas dimensões". Nesse contexto, o Squat pode ser compreendido como a redução da altura livre entre o casco e o leito do curso d'água, comumente interpretada como o

aumento do calado da embarcação. Assim, seja em movimento ou em condição estática, toda embarcação está sujeita a esse fenômeno em determinado momento de sua navegação.

Devido às mudanças imprevisíveis e de difícil controle do solo marinho, bem como às variáveis associadas às dimensões do canal e da própria embarcação, a intensidade e a forma de ocorrência do fenômeno Squat apresentam-se de maneira instável. Tal condição pode resultar em severos impactos entre o casco e o fundo do leito marinho e, em situações mais críticas, ocasionar o encalhe da embarcação.

Dessa forma, ressalta-se a importância da ampliação e do aprofundamento dos estudos relacionados aos fenômenos que afetam as embarcações, visando não apenas a otimização de aspectos estruturais, mas também a melhoria dos parâmetros náuticos e de navegação.

2. Referencial teórico

Com base nos princípios da Mecânica dos Fluidos, em especial na aplicação da equação de Bernoulli, e considerando hipóteses simplificadoras, é possível compreender o fenômeno do Squat em uma perspectiva geral.

De acordo com Junior (2015), “desconsiderando efeitos de esforços residuais, como as ondas, e iniciando por uma embarcação navegando a uma velocidade v em coluna de água com folga pequena em relação à embarcação”, pode-se estabelecer uma análise inicial do problema.

A Figura 1 apresenta o estudo simplificado de uma embarcação em navegação sobre águas rasas, destacando as seções A e B, que permitem observar as variações de velocidade e pressão do escoamento sob o casco.

Figura 1 –Visão geral da navegação em águas rasas.

Admitindo que os efeitos viscosos são desprezados, que o escoamento ocorre em regime permanente, que o escoamento é incompressível e que a equação de Bernoulli é aplicável ao longo de uma linha de corrente” (MUNSON, 2004, p. 95), ao se aplicar um volume de controle no escoamento com extremos nas seções A e B, a expressão da conservação da massa pode ser simplificada e reorganizada em conformidade com o modelo adotado, resultando na Equação da Continuidade (1):

$$V_a * A_a = V_b * A_b \quad (1)$$

Em que V representa a velocidade e A a área, para seus respectivos subíndices. Constatase, portanto, que ocorre um aumento da velocidade do escoamento na seção B, devido à redução da área de passagem.

Seguindo a análise ao longo de uma linha de corrente entre as seções A e B, aplica-se a Equação de Bernoulli (2):

$$\left(\frac{P}{\gamma}\right) + \left(\frac{V^2}{2g}\right) + (h) = cte \quad (2)$$

Na qual P é a pressão, γ o peso específico do fluido, V a velocidade, g a aceleração da gravidade e h a altura em relação a um referencial previamente estabelecido.

Ao aplicar a Equação de Bernoulli entre as seções A e B, verifica-se que, quando a soma dos termos de velocidade e altura em B é superior à soma dos termos equivalentes em A, ocorre uma redução da pressão na seção B. Ainda que a variação de altura compense parcialmente o aumento da velocidade, o termo quadrático da velocidade tende a prevalecer devido à significativa redução da área e,

consequentemente, ao aumento direto da velocidade, conforme a expressão (1).

Dessa forma, o decréscimo da pressão está diretamente associado ao aumento da velocidade, resultando na formação de uma região de baixa pressão sob a embarcação, a qual gera forças verticais direcionadas para o fundo do leito.

3. Metodologia do modelo numérico

O modelo numérico considera a interação fluido-estrutura da embarcação, representada como um corpo rígido com seis graus de liberdade. Para a análise de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD), foi utilizado o software OpenFOAM, aplicado ao caso bidimensional. As simulações foram conduzidas a partir de um modelo reduzido de uma barcaça, rebocada ao longo de um canal de ondas. O modelo é cativo, estando conectado à plataforma de reboque por meio de duas hastes.

O modelo geométrico do canal e da embarcação, bem como as malhas computacionais utilizadas nas simulações, foram desenhados e gerados no software FreeCAD, o que possibilitou maior flexibilidade no processo de construção e refinamento do domínio de estudo.

As principais saídas do modelo correspondem às forças nas hastes, ao campo de velocidade sob o casco e ao campo de pressão sobre a superfície do casco, permitindo a análise detalhada do comportamento hidrodinâmico da embarcação em condições controladas.

4. Especificações do modelo

O modelo numérico foi desenvolvido a partir de uma geometria simplificada da embarcação. Conforme mencionado anteriormente, a modelagem foi realizada no software FreeCAD, resultando em um corpo com comprimento total de 1360 mm, altura de 200 mm e boca máxima de 200 mm, conforme ilustrado na Figura 1, que apresenta as dimensões e a geometria do modelo.

Figura 2 – Dimensões e geometria do modelo da embarcação.

O tanque de ondas utilizado apresenta dimensões fixas, sendo possível variar a coluna d'água e a velocidade de translação da embarcação. As dimensões do tanque são uniformes ao longo de todo o seu comprimento, sendo este de 10 m, com largura de 720 mm e cota de 780 mm, como representado na Figura 2.

Figura 3 – Seção ilustrativa do tanque de ondas.

5. Estimativa do Squat

Através de formulações empíricas para a estimativa do Squat é possível aprimorar os estudos, como apresentado a seguir.

De acordo com Barrass (2004), o Squat varia em função das dimensões da embarcação e da geometria do canal onde ocorre a navegação. Nesse contexto, dois fatores se destacam: o coeficiente de bloco (C_b) e o coeficiente de ocupação ou fator de bloqueio (S).

O coeficiente de bloco relaciona o deslocamento da embarcação a um prisma retangular definido pelas cotas molhadas do comprimento, da boca e do calado, conforme expresso por Det Norsk Veritas – DNV (2011, p. 111), citado por Junior (2015):

$$C_b = V / (LbT) \quad (3)$$

No qual denominamos V , L , b e T , respectivamente, a volume deslocado da embarcação, comprimento, boca máxima e calado, sendo as dimensões lineares referentes ao plano de interferência da linha d'água com a embarcação.

A relação entre a área de uma seção média da embarcação imersa, e a área do canal, é denominada como fator de bloqueio e pode ser descrita através da seguinte equação:

$$S = A_{eb} / A_c \quad (4)$$

Em que A_{eb} é a área ocupada pela embarcação e A_c a área do canal.

Por fim, para determinar o Squat máximo, Barrass (2004) propõe a seguinte expressão empírica:

$$\delta_{max} = C_b * S^{(0,81)} * \left(\frac{V^{2,08}}{20} \right) \quad (5).$$

6. Condições e parâmetros da simulação

As simulações foram realizadas com tempo total de simulação igual a 10 s e passo de tempo (Δt) igual a 0,001 s (correto), correspondendo a 10 000 passos temporais.

Para a execução das simulações no OpenFOAM, foram adotadas condições simplificadoras a fim de representar o comportamento hidrodinâmico da embarcação em águas rasas. Considerou-se que a embarcação permanecia estática no domínio computacional, enquanto o escoamento do fluido era simulado com velocidade relativa ao casco, representando a situação real de navegação.

A malha computacional foi gerada no software FreeCAD, adotando-se um tamanho de elemento médio de 24 mm, de modo a garantir um adequado refinamento próximo ao casco e nas regiões de maior gradiente de velocidade.

Figura 4 – Malha computacional gerada no FreeCAD para simulação no OpenFOAM, com tamanho médio dos elementos de 24 mm.

Além disso, para reduzir a complexidade do problema e otimizar o tempo de processamento, as paredes do tanque foram consideradas não viscosas, permitindo o deslizamento do fluido sem geração de forças de cisalhamento na região de contorno. Essa abordagem possibilitou maior estabilidade numérica, preservando a fidelidade da simulação para a análise do efeito Squat.

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para validar os resultados qualitativos obtidos via CFD, foi realizada uma estimativa do efeito Squat a partir da formulação empírica proposta por Barrass (2004). Considerando as dimensões do modelo reduzido e as condições do tanque de ondas, obteve-se um fator de bloqueio $S = 0,071$. Para uma velocidade de 1,5 m/s (aproximadamente 3 nós), o valor estimado de Squat máximo foi de 1,7 cm.

Esse resultado confirma que, mesmo em escala reduzida, o fenômeno gera um acréscimo perceptível no calado dinâmico, o que reforça a importância da sua consideração em cenários de navegação em águas restritas.

Figura 5 – Resíduos da simulação com malha de 54 mm.

Figura 6 – Resíduos da simulação com malha de 34 mm.

Observa-se que, em ambos os casos, os resíduos convergem para valores da ordem de 10^{-3} , o que indica estabilidade numérica adequada. Entretanto, a malha mais refinada (34 mm) apresenta comportamento mais suave ao longo da simulação, com redução de oscilações principalmente nas variáveis de velocidade (U_x , U_y , U_z) e pressão (p). Além disso, os resíduos para k e ω se mantêm consistentemente abaixo de 10^{-3} , evidenciando que a modelagem da turbulência foi mais bem resolvida. Assim, pode-se concluir que o refinamento da malha contribui para maior estabilidade da solução, além de aumentar a confiabilidade na análise do campo de pressão sob o casco, aspecto essencial para a estimativa do efeito Squat. No entanto, deve-se ponderar o custo computacional adicional gerado pela redução do tamanho médio dos elementos.

Figura 7 – Resíduos da simulação numérica obtida no OpenFOAM.

A Figura 7 apresenta a evolução temporal dos resíduos obtidos a partir das simulações no OpenFOAM. Observa-se que, após um comportamento inicial instável, os resíduos

convergem gradativamente, atingindo valores próximos de 10^{-3} para a maioria das variáveis. Esse resultado indica que o modelo numérico alcançou estabilidade satisfatória ao longo do processo iterativo. Além disso, nota-se que a taxa de dissipação específica (ω) apresenta os menores valores residuais, enquanto a pressão (p) exibe picos mais pronunciados no início da simulação, estabilizando-se posteriormente. Essa análise confirma que os parâmetros de malha e condições de contorno adotados foram adequados para a convergência do modelo.

Discussão sobre o efeito Squat a partir dos parâmetros simulados.

Resultados do Paraview – campo de pressão (P) nos instantes selecionados:

Figura 8 – Campo de pressão (P) no tempo $t = 1,4$ s.

Figura 9 – Campo de pressão (P) no tempo $t = 0,6$ s.

Figura 10 – Campo de pressão (P) no tempo $t = 6,2$ s.

As Figuras 8 a 10 mostram a evolução temporal do campo de pressão sob o casco. Observa-se a formação de regiões de pressão reduzida imediatamente sob o corpo da embarcação em diferentes instantes, evidenciando a dinâmica do escoamento que contribui para o aumento do calado dinâmico (efeito Squat). Essas imagens, extraídas no Paraview, complementam a análise

dos resíduos e corroboram a presença de regiões de baixa pressão sob o casco.

A análise dos resíduos numéricos apresentados na Figura 7 fornece informações relevantes para a compreensão do comportamento hidrodinâmico da embarcação em águas rasas e para a estimativa do efeito Squat. Os parâmetros avaliados — velocidades (U_x , U_y e U_z), pressão (p), energia cinética turbulenta (k) e taxa de dissipação específica (ω) — permitem inferir a interação entre o casco e o escoamento do fluido, evidenciando possíveis alterações do calado dinâmico.

Observa-se que a estabilização dos resíduos de velocidade, com valores próximos de 10^{-3} , indica que o campo de escoamento sob o casco atingiu um regime permanente, condição necessária para analisar com confiabilidade a variação de pressão e a redistribuição do fluxo. A redução da pressão (p) na região imediatamente sob a embarcação, sugerida pelos valores simulados, está diretamente associada ao aumento da velocidade do escoamento, conforme previsto pela Equação de Bernoulli (Equação 2). Essa diminuição de pressão provoca uma força vertical resultante no casco, responsável por aumentar o calado dinâmico — caracterizando o efeito Squat.

Adicionalmente, os baixos resíduos para a energia cinética turbulenta (k) e para a taxa de dissipação (ω) indicam que os efeitos turbulentos foram adequadamente modelados e mantêm-se controlados, não comprometendo a precisão dos cálculos de pressão e velocidade. Assim, o comportamento hidrodinâmico obtido pelas simulações sugere que, em velocidades mais elevadas e em canais com menor profundidade relativa, o Squat pode atingir valores significativos, aumentando o risco de redução da folga sob a quilha e, conseqüentemente, de encalhe.

Dessa forma, os resultados demonstram que a calibração do modelo CFD e a estabilidade dos resíduos são fundamentais para prever com precisão o efeito Squat, permitindo a adoção de medidas preventivas em operações portuárias e de navegação em águas restritas.

8. Conclusão

O presente estudo analisou o efeito Squat em embarcações por meio de simulações numéricas utilizando o OpenFOAM. Os resultados demonstraram que, em águas rasas, o aumento da velocidade do escoamento sob o casco provoca redução de pressão, o que gera uma força vertical responsável pelo acréscimo do calado dinâmico.

Esse comportamento confirma a relevância do fenômeno para a segurança da navegação em canais restritos.

A comparação entre diferentes malhas computacionais evidenciou que o refinamento (24 mm) resultou em maior estabilidade numérica e em resíduos mais uniformes, especialmente para as variáveis de velocidade e pressão. No entanto, esse ganho em precisão vem acompanhado de maior custo computacional, o que ressalta a necessidade de um balanceamento adequado entre fidelidade numérica e tempo de processamento.

Além da análise qualitativa via CFD, foi realizada uma estimativa empírica do Squat utilizando a formulação proposta por Barrass (2004). Considerando as dimensões do modelo reduzido e uma velocidade de 1,5 m/s, o valor obtido foi de aproximadamente 1,7 cm de acréscimo no calado dinâmico. Esse resultado numérico reforça que, mesmo em escala reduzida, o fenômeno exerce influência significativa e deve ser considerado em operações de navegação em águas restritas.

Como limitações do trabalho, destacam-se as simplificações adotadas: o modelo bidimensional, a consideração de paredes não viscosas no tanque e a ausência de efeitos externos, como ondas e ventos. Assim, os resultados obtidos reforçam a importância da modelagem numérica como ferramenta de apoio à segurança da navegação em águas restritas e abrem caminho para investigações futuras em condições mais realistas, como modelagens tridimensionais e influência de condições ambientais.

9. Referências Bibliográficas

BARRASS, C. B. Ship design and performance for masters and mates. 4. ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004.

DET NORSKE VERITAS – DNV. Rules for classification of ships. Oslo: DNV, 2011.

JUNIOR, L. V. M. Estudo do fenômeno Squat em canais de navegação. Dissertação (Mestrado em Engenharia Naval) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H. Fundamentos de mecânica dos fluidos. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

OPENFOAM FOUNDATION. OpenFOAM User Guide: version 13. Londres: The OpenFOAM Foundation, 2025. Disponível em:

<https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide/>.
Acesso em: 07 set. 2025.